

Q^DC

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año VI • Número 22 • Trimestral • Julio/septiembre 2013 • 8 €

DOI: 10.5281/zenodo.12959098

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO

LA BESTIA

Luis Alfredo Garavito Cubillos

(25/01/1957 -)

- Colombiano, nacido en una familia humilde, era el mayor de siete hermanos. En sus alegaciones, él mismo manifestó haber sido maltratado por su padre alcohólico y por el resto de su familia, también confesó que fue víctima de abusos sexuales por amigos de su padre en reiteradas ocasiones.
- Mal estudiante, sólo estudió hasta 5º curso de primaria. Apodado "garabato" era un niño tímido, introvertido y con complejo de inferioridad, ya de muy joven tuvo que abandonar su casa y empezar a trabajar en fincas para poder sobrevivir, viajando de un lado a otro por el país.
- A finales de los 80 empezó su andadura criminal tras haber pasado por un psiquiátrico y tener los primeros contactos, tocamientos, abusos sexuales y violaciones con menores de edad. Su primer asesinato, de los 172 que confesó, fue ya en 1992.
- Su *modus operandi* era común en cada una de sus víctimas, así como la fisonomía de los menores a los que violaba y mataba: menores entre 6 y 16 años, pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo, abordados en zonas infantiles de barrios marginales, los conseguía engañar y emborrachar para empezar

su ritual sádico; comenzaba a golpearlos violentamente, incluso saltando sobre ellos, les amputaba los dedos y las manos, les sacaba los ojos y les cortaba las orejas, a muchos de ellos los violaba para luego degollarlos, estando todavía vivos. Después, lo apuntaba en el listado y un calendario con las anotaciones de sus víctimas con todo detalle de fecha y hora, guardándolo al lado de las notas de prensa que aparecían sobre los menores desaparecidos.

- Dada la oleada de crímenes que fue capaz de acometer, y encontrándose grupos de cadáveres de menores juntos, la investigación policial se dirigió hacía algún grupo satánico o alguna banda organizada de prostitución de menores, sin pensar que pudiera ser cometido por una sola persona.
- Fue detenido en abril de 1999, *in fraganti*, e identificado por sus huellas digitales; llorando, sacó su libreta para dar detalle de sus crímenes, manifestando que eran órdenes del diablo, de esta manera se convirtió en el asesino en serie con más crímenes a su cargo, condenado a más de 1.853 años los cumple en la actualidad en una prisión del norte de Colombia, en un módulo aislado del resto de presos y teniendo especiales atenciones por sus intentos de suicidio.
- También fue conocido como *El Monje*, *El Cura* o *El Loco* por su interés por los disfraces y los distintos personajes que asumió para capturar a sus víctimas. ■

Alberto Albacete Carreño

Doctor en Ciencias de la Comunicación - UCJC |
Máster en Psicopatología Criminal |
Lcdo. en Criminología
alberto.albacete@telefonica.net

SUMARIO

N.º 22 · Julio/septiembre 2013

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses
C/ Angustias, 34, 4.º izqda.
47003 Valladolid
Tel.: 983 258 225 · seccif.wordpress.com

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Angélica Gurtiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño
Alberto Angoso
Antonio Ignacio Cela Ranilla
Carlos J. López Gobernado
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalaín
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil González
Roberto Carro Fernández
Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal
somecriml@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlana@gmail.com

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007
ISSN: 1888-0665

MALA-MENTE

LA BESTIA

página 3

LA INFLUENCIA DE
LAS CREENCIAS
MÁGICAS EN EL
CRIMEN

FRANCISCO PÉREZ

página 6

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

EL ADN DE LOCARD.
GENÉTICA FORENSE Y
CRIMINALÍSTICA
MI AÑO DE ASESINO

página 14

LUGARES INSÓLITOS

LA CAPILLA
DE LOS HUESOS

página 18

página 20

EL CRIMEN
CANIBAL EN SU
EXPRESIÓN
DE AMOR
SUPREMO

MIGUEL ÁNGEL
ALMÓDVAR

página 26

INCISO Y CONTANTE
PIEZAS DE
CONVICCIÓN III

ROBERTO CARRO

página 30

LA INVESTIGACIÓN
EN EL LUGAR DE LOS
HECHOS.
LA INTERVENCIÓN
DEL MÉDICO FORENSE
EN EL LEVANTAMIENTO
DE CADÁVER

VALERIANO MUÑOZ Y
ÁNGELA VIÉTEZ

página 38

DOSSIER

LA INVESTIGACIÓN
CRIMINOLÓGICA
DE PERSONAS
DESAPARECIDAS

ANTONIO I. CELA

página 28

IN ALBIS
¿CUÁNDO SE CREARON
LAS PRIMERAS
CÁRCELES?

CARLOS P. VAQUERO

QUID PRO QUO

PRIMERA FACULTAD DE CRIMINOLOGÍA DE ESPAÑA

El **10 de octubre de 2013**, la Universidad Isabel I presentó en Burgos la creación de la primera Facultad de Criminología española. El decano de esta pionera Facultad, **Aitor Curiel López de Arcaute**, puso de relieve que las asignaturas de este título oficial *on line* son impartidas por *criminólogos en ejercicio, profesionales que, por tanto, conocen el verdadero pulso de esta profesión*; asimismo, el Dr. Curiel destacó el papel fundamental que desempeñan los criminólogos para contribuir eficazmente a mejorar la seguridad del país: *La Criminología es una ciencia reglada desde hace poco tiempo en España pero que, sin embargo, tiene demanda y salidas profesionales. El papel*

activo de estos profesionales en la prevención de delitos, mediación y rehabilitación es un factor que indica el grado de desarrollo de una nación, y el nivel de los conocimientos y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España está a la altura de los países más avanzados en la materia, como Estados Unidos, Inglaterra y Australia.

SECCIF EN LA SEMANA NEGRA

Por segundo año consecutivo, SECCIF estuvo presente en la XXVI edición de la Semana Negra de Gijón (Asturias) que se celebró **del 5 al 14 de julio de 2013**, con una carpa que incluía un nuevo diseño expositivo donde destacó la presencia de dos grandes maquetas que reproducían los escenarios más representativos del terrorismo internacional y el narcotráfico, junto a una pinacoteca y una amplia diversidad de objetos relacionados con el entramado criminológico. La muestra fue visitada por más de 20.000 personas.

LA INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS MÁGICAS EN EL CRIMEN

THE INFLUENCE OF MAGICAL BELIEFS IN CRIME

FRANCISCO PÉREZ CABALLERO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Crimen | Superstición | Magia | Sobrenatural | Maldición | Exorcismo | Sangre

Crime | Superstition | Magic | Supernatural | Curse | Exorcism | Blood

RESUMEN / ABSTRACT

En pleno siglo XXI, la superstición y la creencia en elementos intangibles capaces de dominar nuestra vida siguen teniendo un importante peso en la crónica negra. Con frecuencia, los delincuentes las utilizan para someter a las víctimas, amenazándolas con males enviados directamente desde el más allá. En otros casos, lo que comienza como un ritual de exorcismo que pretende ayudar a la víctima, acaba en muerte violenta. Y, a veces, son los propios criminales los que padecen los efectos de esas creencias. En el presente artículo, el autor recoge algunos de los casos más impactantes de las últimas décadas.

In the XXI century, superstition and belief in intangible elements that could dominate our lives continue to have an important weight in the crime news. Frequently, criminals use it to subdue the victim, threatening with evils shipped directly from the afterlife. In others cases, what begins as an exorcism ritual that aims to help the victim, ends in violent death. And sometimes the criminals themselves suffer the effects of those beliefs. In this article, the author lists some of the most shocking cases of recent decades.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Francisco Pérez Caballero
Periodista
fperezcaba@gmail.com

“Es posible que en los países occidentales este tipo de prácticas resulten difíciles de comprender, pero el respeto a lo desconocido, a lo sobrenatural, siempre ha estado presente en nuestra cultura.”

Vivimos en una sociedad moderna, aparentemente regida por la ciencia, pero muchas personas siguen siendo permeables a creencias mágicas y supersticiosas que alimentan una idea que puede llegar a ser peligrosa: hay un mundo oculto, imperceptible para nuestros sentidos, donde habita una fuerza maligna que puede condenarnos y que sólo puede ser dominada mediante determinados ritos.

La presencia en nuestra sociedad de esta vulnerabilidad se puede comprobar fácilmente a través de las pequeñas supersticiones que, en algunos casos, llegan a esclavizar a la persona de tal manera que teme atraer la mala suerte si no sigue las instrucciones pertinentes.

Por supuesto, por fortuna, en una sociedad democrática cualquiera es libre de creer lo que desee, no se trata de criminalizar el credo, por poco convencional que sea. El problema viene cuando alguien hace uso de esa fe para atacar el libre albedrío o para atentar contra la vida de las personas.

Y es conveniente estar prevenido porque en determinadas circunstancias, cualquiera puede convertirse en una víctima. Es consustancial al ser humano el miedo a que las cosas comiencen a ir mal sin razón aparente y es difícil aceptar que somos los únicos responsables de lo que nos sucede.

La obsesión por esa energía, que puede influir positiva o negativamente en la vida de uno, puede resultar verdaderamente dañina y hay quien la utiliza para manejar a voluntad a sus semejantes o para obtener importantes réditos. Uno de los ejemplos más actuales es el uso perverso del vudú para aterrorizar a mujeres africanas y obligarlas a ejercer la prostitución.

ESCLAVISMO MODERNO

En marzo de 2013, la Policía Nacional desarticuló una red en Málaga que engañaba a mujeres nigerianas con una vida mejor en España y las obligaba a vender su cuerpo. Según cuenta *El País* [SÁNCHEZ ORELLANA, 2013], los delincuentes les ofrecían viaje y trabajo en nuestro país a cambio de una abusiva cantidad de dinero. Antes de emprender la travesía las sometían, como garantía de pago, a rituales de vudú que consistían, entre otras cosas, en comerse un corazón de gallina crudo. Si no amortizaban la deuda, que ocasiones alcanzaba los sesenta mil euros, la maldición que habían consumido se liberaría. Naturalmente, no había empleo alguno esperándolas en España y el miedo a no cumplir era tal que accedían a vender su cuerpo para tratar de mantener a raya ese mal que llevaban dentro y que, estaban seguras, podía significar para ellas y su entorno no sólo la muerte, también la condenación eterna.

Para demasiadas mujeres, este es el día a día. El de Málaga es el último ejemplo de un esclavismo contemporáneo del que sólo somos conscientes cuando los cuerpos policiales dismantelan una red de trata de blancas. En febrero de 2011, tras la desarticulación de otro grupo con características muy similares, el diario *Canarias 7* describía con precisión el proceso. La mafia seduce a las víctimas con la posibilidad de huir de su triste realidad para llegar al paraíso con un porvenir asegurado: “Por esa ilusión accedieron a participar en una ceremonia en la que no faltó un brujo, el sacrificio de animales, restos de difuntos y la invocación a sus dioses para sellar un pacto de lealtad inque-

brantable a sus salvadores. Los mismos que, ya en tierra europea, las convirtieron en prostitutas de gran Canaria, las hicieron víctimas de palizas y vejaciones diarias y sometieron su voluntad con vudú” [OLIVER, 2011].

El miedo atrapa y aísla completamente a la víctima que siente que de ella depende activar o no los resortes ocultos que podrían arrastrarla, sin remisión posible, al más espantoso de los infiernos.

EL MAL DE OJO

Es posible que en los países occidentales este tipo de prácticas resulten difíciles de comprender, nos parecen demasiado lejanas. Pero el respeto a lo desconocido, a lo sobrenatural, siempre ha estado presente en nuestra cultura. En algunas zonas de España aún se pueden adquirir fórmulas maravillosas, de dudosa constitución y efectividad para alejar a los malos espíritus y tratar los trastornos más diversos. También se pueden comprar velas y amuletos para atraer la buena suerte y el amor y acudir a todo tipo de adivinadores y espiritistas que prometen limpiar el aura y el alma de pesadas cargas. Y permanece bien arraigada la fe en el “mal de

ojo”, ese poder que una persona tendría de dañar a otra con sólo mirarla.

No es asunto baladí. El temor a esta influencia nefasta ha influido en la vida de muchas localidades hasta tiempos muy recientes y, en muchos casos, ha sido el germen de un delito de sangre.

Un caso paradigmático es el llamado crimen de Calcena, relatado en el libro “Brujas, demonios, encantarias y otros seres mágicos de Aragón”, de José Antonio Adell y Celedonio García [2001: 45]. El hecho criminal tuvo lugar en esta pequeña localidad zaragozana en 1913 y el asesino, Felipe Pasamar, de 35 años, actuó completamente convencido de que su hija había fallecido a consecuencia de una maldición.

Tiempo atrás, el malestar se había instalado en la familia. Todos se sentían enfermos. El propio Felipe le había dicho a su esposa que le costaba respirar, como si una mano invisible le oprimiera la garganta. Cuando murió su pequeña decidió acudir a la llamada “sibila de Alpartir”, una mujer a la que los vecinos de la zona atribuían la posibilidad de ver el futuro y el pasado y detectar los malos faros. Esta mujer le confirmó a Felipe que estaban malditos y que

“Hay quien llega a estar convencido de que el mal supremo se acerca y se ve obligado a actuar en consecuencia.”

la causante de todas sus desgracias vivía a sólo unos metros de él. Llegó a la conclusión de que sólo podría ser su madrastra, que nunca había ocultado su desprecio por su mujer y se la tenía jurada.

Decidido a actuar, el 7 de agosto de 1913, la ataca en el campo, armado con un cuchillo y un garrote. En el mismo acto criminal mata también a su padre y a su hermanastra. Eliminados los culpables de su sufrimiento, dice que sintió un gran alivio.

Cuenta el diario *ABC* que la sala del tribunal estaba repleta. Todo el mundo quería escuchar la historia. Y Felipe Pasamar no decepcionó: “Al hacer el procesado el relato de sus crímenes, se produce en el auditorio un movimiento de honda impresión. Declara que consultó con una adivinadora, la que le dijo que la causa de sus males era su madrastra, que le había hecho mal de ojo. En el curso de sus manifestaciones el procesado ha afirmado su creencia en las brujas” [*ABC*, 1914: 17].

La sentencia fue pena de muerte. Muchos vecinos de Zaragoza se manifestaron para pedir el indulto: en su fuero interno, comprendían los motivos del asesino. Pero no hubo piedad. La justicia, que no entiende de otros mundos, lo ejecutó el 21 de septiembre de 1915.

LA AMENAZA DEL DIABLO

Hay quien llega a estar convencido de que el mal supremo se acerca y se ve obligado a actuar en consecuencia. En Santa Cruz de Tenerife, Harald y Frank Alexander exterminaron, mutilaron y evisceraron horriblemente a las mujeres de su familia porque pensaban que el demonio iba a entrar a través de ellas en nuestro mundo. [*EL CASO*, 1970: 1] El fiscal encargado del caso no lo

dudó al calificar el crimen: “Nos encontramos ante uno de los delitos más monstruosos de la época actual” [*EL DÍA*, 1972: 1].

Cuando ese presunto mal llega a introducirse dentro del ser humano y lo aliena, condicionando completamente su vida se habla de posesión. En 1979, en Astrain, Navarra, Juan Miguel Cemborain, de 22 años, mató a su madre asestándole más de cien puñaladas: quería liberarla. Se le rompió el cuchillo y tuvo que seguir con unas tijeras. Se sentía señalado para realizar una importante misión y no quería fallar. Así lo explicó: “Esto tenía que pasar. Dios me lo ha mandado”. [*A. H.*, 1979: 3]

En Córdoba, el 4 de enero de 1987, Álvaro Rafael Bustos, que había alcanzado gran éxito con el grupo musical *Trébol*, cometió otro crimen siniestro. Durante horas se dedicó pacientemente a la tarea de afilar la barra de una cortina, la untó en sal y se la clavó a su padre en el corazón mientras dormía. Su objetivo era acabar con el diablo. Y se aseguró de que lo había logrado. Le cortó los tendones de Aquiles para que no pudiera caminar si se reencarnaba y le dio la vuelta a todos los espejos para evitar que pudiera entrar a través de ellos en este mundo. Ante el

juetz, el joven declararía que su padre le había dicho: “Soy Satanás y sólo acabarás conmigo clavándome una estaca en el corazón” [ABC, 1987: 47]

Aún más escalofriante fue la muerte de Rosita Fernández, de once años, en Almansa, Albacete, el 18 de septiembre de 1990. Su madre, Rosa González, le desgarró el vientre con sus propias manos, a través de la vagina, para sacarle al hijo del diablo. Los gritos no la conmovieron. Escoltada por Mercedes y María de los Ángeles Rodríguez, extrajo las vísceras en un ritual desordenado y delirante. Cuando Ana González, tía de la niña, logró abrir la puerta, intentaron sacarle los ojos para, con ellos, resucitar a Rosita. Aquella era una escena de pesadilla: “En un rincón del habitáculo, la madre de la niña, Rosa González Fito, sollozaba desconsoladamente, sus vestimentas ensangrentadas y pequeños cortes en las plantas de los pies. A un lado, postradas completamente desnudas la una sobre la otra cama, las hermanas M.^a Mercedes y M.^a de los Ángeles Rodríguez Espinilla cuchicheaban rezos ininteligibles, al tiempo que imploraban: “no te vayas corazón” en un estado calificado por algunos testigos presenciales de hipnótico” [GANUZA Y BONETE, 1990: 15]

Estaba acostumbrada a que se hiciera su voluntad porque eran muchos los que

la consideraban una eficiente vidente y curandera, capaz de contactar con el más allá. Consideraba que era su misión luchar contra el Maligno y comenzó a verlo por todas partes, incluso dentro de su hija. La ignorancia y la superstición la empujaron al crimen.

La niña no había conocido varón. La autopsia dejó claro que no estaba embarazada. Tras ser detenida, su madre quedó en estado de *shock* y fue incapaz de hablar sobre lo que había hecho. La justicia la consideró no responsable y la ingresaron en un centro psiquiátrico. Tampoco pagaron por el crimen las dos amigas que fueron procesadas junto a ella. La localidad quedó conmocionada por la absurda muerte y nadie volvió a vivir jamás en la casa en la que se practicó el sangriento ritual.

No siempre el exorcista actúa por propia iniciativa, amparándose en su fe o completamente enajenado. Algunas personas llegan a convencerse de que un ente maligno anida en su interior y acuden a ellos en busca de ayuda. Fue lo que le sucedió a Encarnación Guardia, una mujer de 36 años que, desesperada, accedió a someterse a un ritual de limpieza que acabó con su vida. Sucedió en Granada, en el Albaicín, el 1 de febrero de 1990. Un santón llamado Mariano Vallejo, al que conocían como *el Pastelero*, la golpeó con saña y la obligó a beber varios litros de agua con sal.

Cuentan que durante el rito, Encarnación demostró su capacidad para hablar lenguas que desconocía, que el pelo se le erizaba, quedando de punta y suspendido en el aire y que llegó a girar por completo la cabeza.

Ante la excepcionalidad del suceso, el forense Manuel García Blázquez, optó por no descartar ninguna hipótesis. Se preparó para aceptar cualquier posibilidad y no se detuvo hasta que pudo descartar toda influencia sobrenatural. Así contaba su experiencia, que después recogería en un libro [GARCÍA BLÁZQUEZ, 1992], en el diario El País: “Yo fui al depósito de cadáveres dispuesto a encontrar al demonio. De haber sido así, no lo hubiera ocultado, aunque mi credibilidad como médico se hubiera resentido y me arriesgara a perder el trabajo, pero todo estaba perfectamente claro. Encarnación murió de un síndrome hiperosmolar causado por la ingestión de unos tres kilos de sal disueltos en agua” [GARCÍA, 1992].

EL PODER DE LA SANGRE

Durante muchos años, la superstición que más se relacionó con el crimen en nuestro país fue la que confería cualidades mágicas a la sangre. Se decía que, ingerida o untada sobre la piel era capaz de sanar y rejuvenecer. Y fueron muchos los que mataron para beberla o para comerciar con ella. La asesina de este tipo más célebre de nuestra historia criminal es, sin lugar a dudas, *la Vampira de Barcelona*, Enriqueta Martí, que mataba niños para surtir a la burguesía catalana de productos milagrosos. Se le atribuyen siete víctimas, aunque pudieron ser muchas más. Fue detenida el 27 febrero de 1912 y murió en prisión [PÉREZ ABELLÁN Y PÉREZ CABALLERO, 2002: 767].

El profesor Salvador García Jiménez recoge en su libro “Vampirismo Ibérico” algunos casos espeluznantes. El más sobrecogedor es el de Eugenia Cantero de la Peña, la llamada *Vampira de La Pueblanueva* (Toledo), que perdió a dos de sus hijos a causa de la tisis y salió a matar a una niña de seis años para tratar de salvar con su esencia a los dos que le quedaban. Cuenta García Jiménez: “No sabemos cómo les obligó a tomar la sangre a los dos vástagos enfermos. Tal vez la endulzara con un poco de miel, o les tapara las narices para hacérsela tragar como una purga. La mujer acabaría en la cárcel en completa soledad porque sus hijos tísicos, a los que había convertido en vampiros trayéndoles la sangre púrpura y fresca de una niña, acabarían muriendo ahogados en la suya propia” [GARCÍA JIMÉNEZ, 2011: 125]

La sensación que produce esta historia es verdaderamente desagradable porque nos pone frente al precipicio: ¿qué

seríamos capaces de hacer si llegáramos a convencernos de que la única forma de salvar a un ser querido fuera arrebatándole la vida a otro ser humano? Es posible que no fuéramos capaces de matar con nuestras propias manos pero, ¿qué sucedería si alguien que realmente nos importara necesitara un trasplante urgente y nos dijeran que el órgano no llegará a tiempo? ¿Aceptaríamos sin hacer preguntas la oferta de alguien que nos lo ofreciera a la puerta del hospital? Es mejor que cada uno se guarde su respuesta.

Hoy somos mucho menos vulnerables a este tipo de crímenes. Es difícil que se repita aquel crimen de Gádor (Almería) en el que, en 1910, Francisco Leona, *el Hombre del Saco*, y sus cómplices mataron al niño Bernardo González Parra, de 7 años, para darle de beber su sangre a Francisco Ortega, *el Moruno*, y aplicarle sus mantecas calientes sobre el pecho con la intención de curarle la tuberculosis [PÉREZ CABALLERO, 2012: 273]. Hoy sabemos que estas prácticas, además de ser delictivas y repugnantes, no aportan beneficio alguno. Pero se puede matar por un órgano sano. Y se sigue teniendo fe en otros remedios que no han probado científicamente su eficacia. Son muchos los que obtienen pingües beneficios por servicios absolutamente disparatados, aprovechándose de la necesidad de confort y buena voluntad de las víctimas. Y de vez en cuando se cobran el precio más alto posible: la vida.

UN ASESINO PERSEGUIDO POR FANTASMAS

Aunque normalmente cuando se menciona la magia o lo sobrenatural en las crónicas de sucesos se hace en detrimen-

to de la víctima, en unos pocos casos estas creencias juegan a favor de las fuerzas policiales. El pánico a un castigo de otro mundo empuja al criminal a la confesión.

En 2008, en la frontera de Melilla, fue interceptado un hombre, Bouzekri Tiffisi. Su historia es increíble. Delincuente habitual, asiduo del narcotráfico a pequeña escala, después de cometer varios asesinatos en nuestro país huyó con un buen botín a África. Quizá nunca le hubieran atrapado. Pero algo le instó a regresar a España para entregarse.

Según su propio relato, en 1997 se vio obligado a matar a un amigo, Said, que amenazaba con abandonar la organización criminal en la que ambos estaban, poniendo en peligro el negocio. Tras dispararle, arrojó su cuerpo a un pozo en la finca *El Casis*, en Pozo Estrecho, cerca de Cartagena. Allí, en 2002, se deshizo de otra víctima. Era un hombre frío, acostumbrado a entender el crimen como un trabajo. Pero llegó un momento en el que no pudo seguir haciéndolo. Said, su amigo, musulmán como él, se le apareció para exigirle que le diera una correcta sepultura que le permitiera alcanzar el reposo eterno. Bouzekri se marchó del país en un intento de ignorar la alucinación. Pero en una carretera de Senegal, el fantasma se le apareció de nuevo, con una claridad sorprendente, y le sacó de la carretera. El coche volcó y mientras se arrastraba hacia el exterior lo vio como si fuera una persona de carne y hueso que se acercaba a él amenazante.

Suplicó por su vida y el espectro volvió a exigirle que se hiciera cargo de su cuerpo. Se lo prometió. Vendió todo lo que poseía y emprendió viaje a España. Fue

“¿Qué seríamos capaces de hacer si llegáramos a convencernos de que la única forma de salvar a un ser querido fuera arrebatándole la vida a otro ser humano?”

detenido cuando regresaba a Cartagena para cumplir su palabra. Visiblemente nervioso, explicó a los agentes que quería confesar dos crímenes, pero tenían que jurarle que enterrarían a las víctimas. Especialmente a Said: “Se me aparece en sueños y dice: te perdono, pero entiérrame”. [FERNANDEZ Y GONZÁLEZ, 2008]

CONCLUSIONES

Es posible que hoy nadie crea ya que bebiendo la sangre aún caliente de un niño se pueda sanar a un enfermo. Pero la superstición, la fe en la magia, en la videnicia, en los malos espíritus y en las maldiciones siguen muy vinculadas al mundo del delito. No sólo en lo que concierne a la salud pública, al timo y a la estafa. También justifica la muerte en la mente de algunos homicidas y somete a través del miedo a muchos inocentes. La culpa no es, naturalmente, de la creencia, sino de aquellos que la pervierten y la usan en su propio beneficio. Cada cierto tiempo, esa fuerza intangible, amenazadora y etérea escribe una página de sucesos. Así que deberíamos tener en cuenta este factor como uno más a la hora de enfrentarnos al crimen.

REFERENCIAS

- A. H. (1979, 10 de marzo) Dio cien puñaladas a su madre. *El Caso*. p.3
- ABC (1914, 5 de junio) Triple asesinato. p.17
- ABC (1987, 9 de enero) “Soy Satanás y sólo acabarás conmigo clavándome una estaca en el corazón”. p. 47.
- ADELL, J. A. y GARCÍA, C. (2001) *Brujas, demonios, encantarías y otros seres mágicos de Aragón*. Zaragoza: Pirineo, p. 43.

- EL CASO (1970, 26 de diciembre) Borrachera de sangre. p.1
- EL DÍA (1972, 24 de marzo) El juicio del siglo visto para sentencia. p.1
- FERNÁNDEZ, R. Y GONZÁLEZ, J. A. (2008, 20 de noviembre) Buscan dos cadáveres en un pozo tras confesar el presunto asesino. *La Verdad*. p. 10
- GANUZA, F. Y BONETE, L. (1990, 20 de septiembre) Agónico fin de la niña asesinada en Almansa. *La Tribuna de Albacete*. p. 15
- GARCÍA BLÁZQUEZ, M. (1992) *El exorcismo del Albaycín*. Granada: Editorial Comares.
- GARCÍA JIMÉNEZ, S. (2011) *Vampirismo Ibérico*. Barcelona: Melusina, p. 125.
- GARCÍA, ALEJANDRO V. (1992, 30 de enero) El forense del exorcismo del Albaicín cree en el demonio. *elpais.com* Recuperado el 22 de abril de 2013 de http://elpais.com/diario/1992/01/30/sociedad/696726006_850215.html
- OLIVER, B. E. (2011, 14 de febrero) Esclavas y sometidas por la mafia y el vudú. *canarias7.es* Recuperado el 22 de abril de 2013 de <http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=201267>
- PÉREZ ABELLÁN, F. Y PÉREZ CABALLERO, F. (2002) *Asesinos*. Madrid: Espasa Calpe, p. 767.
- PÉREZ CABALLERO, F. (2012) *Dossier Negro. Edición España*. Madrid: Atanor Incógnita, p. 273.
- SÁNCHEZ ORELLANA, J. (2013, 19 de marzo) Desarticulada una red que usaba el vudú para prostituir a nigerianas. *elpais.com* Recuperado el 18 de abril de 2013 de http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/19/andalucia/1363708545_876680.html ■

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

CARLOS J. LÓPEZ GOBERNADO

EL ADN DE LOCARD. GENÉTICA FORENSE Y CRIMINALÍSTICA

Luis Hombreiro Noriega [Reus] Madrid, 2013 | 305 pp.

Este primer título escrito por Luis Hombreiro Noriega, Doctor en Biología e Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pertenece a la nueva colección “Teoría y práctica policial” de la editorial Reus, dirigida por el Comisario Principal de Policía, Luis M. García Mañá.

El libro, escrito en primera persona y poniendo ejemplos del quehacer diario del autor, tiene un estilo directo para hacer partícipe al lector. El título, ya específico de por sí, indica claramente su intención de poner en correlación los cuatro principios de Locard sobre la aplicación criminalística al análisis de la escena del delito y los últimos avances en genética forense dentro de la rama de la criminalística.

Comienza directamente, en el capítulo primero, sin un prólogo de presentación pero sí con una cita muy apropiada de James Watson: “Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes”. A lo largo de sus páginas, el Dr. Hombreiro ha in-

sertado citas de presentación de cada capítulo o sub-apartado, muy precisas y consecuentes con cada apartado, acentuando la especificidad del tema propuesto.

El libro se estructura en dieciocho capítulos –algunos de ellos divididos en sub-apartados– perfectamente estructurados, mostrando primeramente los principios de Locard y las definiciones de criminalística para pasar después a desarrollar la genética, tanto con los conceptos como con su aplicación forense. A partir de ahí, correlaciona los principios de Locard con la genética forense, acabando con su aplicación práctica en los tribunales y sus desafíos en el s. XXI.

Tratando de hacer asequibles los conceptos básicos de la genética a cualquier lector, su estilo es informal, utilizando símiles con objetos cotidianos de fácil concepción aunque sin olvidar su precisión y especificidad. Aun así la dificultad del tema no hace apto el libro para cualquier lector y está enfocado sobre todo a personas con interés, bien en la genética forense, bien en la criminalística. Un precedente a este libro podría ser “Un detective llamado ADN” que hacía una recopilación de los conceptos de la genética al final del libro, siendo de gran ayuda para el lector neófito en la materia para no tener que hojearlo nuevamente para buscar un determinado concepto.

Además de los aspectos divulgativos sobre la genética forense, el autor hace una recopilación de la situación de las técnicas criminalísticas en el campo de la genética y su aportación en el proceso penal. La crítica hacia el modelo actual en España y su comparación con el sistema anglosajón de aceptación de la prueba y la formación de los juzgadores se reitera de forma alternativa a lo largo del libro y llega a su apoteosis en su tramo final. La bibliografía consultada es tratada de forma muy somera y no incluye algunas de las publicaciones citadas a lo largo de la obra.

El resultado final es una obra amena y educativa que explora una parte de la criminalística muy divulgada por la ficción pero del que no hay muchas publicaciones accesibles para los lectores no expertos en la materia. La gran experiencia acumulada por el autor y su aplicación práctica en el trabajo diario policial está muy bien transmitida a través de las páginas, mostrando problemas y sus posibles soluciones, además de casos ya resueltos y las lecciones aprendidas de ellos.

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

ANGÉLICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

MI AÑO DE ASESINO

Friedrich Christian Delius [Sajalín Editores] Roma, 1943 | 330 pp.

El escritor alemán Friedrich Christian Delius (Roma, 1943) nos presenta en esta obra el retrato de la Alemania posterior a la II Guerra Mundial. La narración de la historia, en primera persona, comienza cuando el protagonista, un estudiante de filosofía, oye en la radio la noticia sobre la absolución de un juez del antiguo régimen nazi –responsable de la ejecución de cientos de personas– puesto en libertad al entender que simplemente cumplía con su deber al aplicar la ley. Una de sus víctimas fue el médico Georg Groscurth, padre de un amigo del protagonista, por lo que este tiene la idea de asesinar al juez y escribir un libro contando la experiencia. Groscurth fundó, junto con otros opositores al régimen, la organización *Europäische Union* (Unión Europea), a través de la que ayudaban a numerosos judíos hasta que fueron descubiertos.

A lo largo de los capítulos, nos relata la dura situación social en la época de las dos Alemanias divididas por el Muro de Berlín. Partiendo de unos personajes reales, el doctor Groscur-

th y su mujer, también médico, Anneliese, quien tras sufrir la ejecución de su marido, tuvo que enfrentarse a las Administraciones para reivindicar su reconocimiento como víctima del

nazismo, por lo que la tachaban de “comunista”.

Sin embargo, en otras ocasiones se lo negaban por su afinidad con el régimen nazi, justificado porque su marido fue médico de Rudolf Hess, una de las personas más importantes durante el nazismo y que fue juzgado en Núremberg, de modo que ella se integró en una agrupación de mujeres como tapadera para que ni ella ni su marido que tenía relación con Hess fueran descubiertos en sus actividades contrarias al régimen.

La novela nos muestra cómo el nazismo no terminó con el fin de la guerra sino que también estaba instaurado durante la transición alemana y los difíciles momentos que se vivían con la división del país en dos zonas con ideologías totalmente opuestas. A pesar de que algunos colaboradores del régimen fueron juzgados y condenados, la reincorporación de otros muchos a las administraciones, suponía un auténtico infierno para muchas personas.

El protagonista va escribiendo el libro en el que refleja cómo vivió “su año de asesino” mientras planea la forma de llevar a cabo el asesinato del juez, por venganza o quizás por su manera de entender que de este modo hace justicia y durante todos esos meses nos explica las razones que le llevan a tomar esa determinación, se entrevista con Anneliese y va descubriendo cómo fueron y cómo siguen siendo las cosas, a pesar de que, al igual que sucede en casi todos los ámbitos, no todo sea blanco o negro.

Novela apta para cualquier lector pero, sobre todo, para los amantes de la Historia, especialmente la que abarca esa época tan complicada, aunque en su nudo central a veces resulte un poco repetitiva. Qué ocurre finalmente con el protagonista, con el juez y con Anneliese, es algo que tendrá que descubrir el lector que se adentre en esta descripción de la situación alemana durante la guerra fría. ■

LUGARES INSÓLITOS: LA CAPILLA DE LOS HUESOS

ÉVORA (PORTUGAL)

Sobre la entrada de esta pequeña capilla del siglo XVII, situada junto a la Iglesia de San Francisco, una inscripción nos recuerda lo efímera que es la vida: "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos" [Nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos]. El templo está compuesto por tres naves, escasamente iluminadas, que se decoró con cerca de 5.000 huesos procedentes de los cementerios de la capital del Alentejo portugués.

EL CRIMEN CANÍBAL EN SU EXPRESIÓN DE AMOR SUPREMO

THE CANNIBAL CRIME AS AN EXPRESSION OF SUPREME LOVE

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Canibalismo | Antropofagia | Comida | Crimen
Cannibalism | Food | Crime

RESUMEN / ABSTRACT

Desde hace tiempo, la psicología ha constatado que la asociación natural entre los instintos amoroso-sexuales y los alimenticios, puede derivar en parafilias, en casos extremos, donde la unión máxima de estas pulsiones deriva en el canibalismo. El autor, partiendo de la idea de que el consumo de seres humanos por otros se remonta a los primeros albores de la hominización, analiza cuatro casos donde los asesinos dieron muerte a los objetos de su pasión para comérselos posteriormente.

For some time, Psychology has found that the natural association between love or sexual instincts and food, can lead in paraphilias, in extreme cases, where maximum binding of these impulses resulting in Cannibalism. The author, based on the idea that human consumption by other goes back to the dawn of humanization, analyzes four cases where murderers killed the object of his passion to eat them later.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Miguel Ángel Almodóvar
Periodista
miguelangel.almodovar@gmail.com

“Dime, ¿tú que opinas? ¿Lecter quiere follársela, comérsela, matarla o qué? (...) Probablemente las tres cosas, aunque no me atrevería a decir en qué orden”.

**TOMAS HARRIS,
en HANNIBAL**

El consumo de humanos por parte de otros humanos se remonta a los primeros albores de la hominización, como ponen de manifiesto, entre otros, los restos encontrados en Atapuerca, resultado de un festín, y ha llegado hasta nuestros muy recientes días en los nombres, por ejemplo, de Charles Baker, Rudy Eugene y Carl Jacqueaux, consumidores los tres de una droga de diseño llamada *Cloud 9* o más popularmente “sales de baño”. Entre estos zombies antropófagos y el canibalismo por hambre de los *Homo antecesor*, unos pre-hombres de los que nos separan 800.000 años, se extiende una larga historia de crímenes y posteriores festines en los que las motivaciones han sido el mero aporte nutricional para la supervivencia, el acto ritual basado en la creencia de que determinadas vísceras eran depositarias del valor o la fuerza de la víctima, la posibilidad de obtener algún recurso económico cocinando y vendiendo piezas del finado, o, lo que aquí interesa, un deseo de posesión amorosa llevado hasta sus últimas consecuencias.

No obstante, antes de iniciar el desarrollo del relato resulta de todo punto imprescindible realizar alguna precisión terminológica en torno a las dos voces que hasta ahora se han usado en forma sinónima. Antropófago es todo aquel, animal o individuo, que come carne humana y caníbal el que incluye en su dieta la carne de un congénere, de manera que la mantis religiosa que engulle al macho tras la cópula es caníbal y el tigre que devora a su domador un antropófago, mientras que el humano que se come a otro humano es a la vez caníbal y antropófago. Si en la nominación de los homicidas

protagonistas de los hechos criminales que sigue se ha optado por la voz caníbal es como resultado del uso extensivo y popular como calificativo de tales individuos, del que son ejemplo, entre otros muchos, Jeffrey Dahmer, “el caníbal de Milwaukee”; Ruby Eugene, “el caníbal de Miami”; José Luis Calva, “el caníbal de la Guerrero”; o Armin Meiwes, “el caníbal de Rotemburgo”.

ESPIRITUALIDAD Y TERNURA

A nadie se le oculta que la religión cristiana, en cuya cultura se inscriben los personajes que aquí se van a analizar, parte de una concepción simbólica del canibalismo desde el momento en el que, durante la llamada “Última cena”, Jesucristo ofrece a sus discípulos comer el pan como su cuerpo, y el vino del cáliz tal que su propia sangre.

Entre la institución de la Eucaristía y los usos y costumbres sociales a través de los tiempos se desarrolla todo un repertorio psicológico caníbal en el que comer, de forma metafórica, es fundirse con lo amado y así, en el lenguaje coloquial popular las madres afirman que se “comerían” a sus hijos o los amantes prolongan ese mismo efecto mordisqueando labios u otras partes corporales o practicando el sexo oral, mientras verbalizan el momento o sus prolegómenos en frases evocadoras de la ingesta alimentaria. En todo caso, la relación de proximidad entre la alimentación y el sexo, más o menos reformulado en cada caso como amor, está presente en nuestra cultura y en todas y cada una de las culturas a través del lenguaje, tal y como demostró el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en su obra *Lo crudo y lo cocido*.

A este tipo de canibalismo, pero llevado a la literalidad y a la praxis, como forma extrema de poseer a alguien (lo que Salvador Dalí, quien parece que soñaba con empequeñecer a Gala para tragársela como una aceituna, sostenía que era: “... una de las manifestaciones más evidentes de la ternura”), es al que aquí nos vamos a referir, aunque limitándolo y concretándolo en algunos de los casos, concretamente cuatro, en los que se trascendió la metáfora, para pasar a los hechos de asesinato y posterior ingestión de la víctima usando de una culinaria más o menos elaborada.

ASESINOS, AMANTES Y GOURMETS

Los protagonistas de los casos que aquí se apuntan, un japonés, un kazajo, un venezolano y un alemán, representantes pues de una amplia panoplia geográfico-

cultural planetaria, fueron personas que, llevadas de un potente impulso amoroso, dieron muerte a los objetos de su pasión y posteriormente se los comieron de manera civilizada y exenta de la compulsión voraz que domina a otro tipo de asesinos caníbales. Siguiendo el aforismo del biólogo Faustino Cordón, que además da título a uno de sus libros más conocidos, *Cocinar hizo al hombre*, estos criminales matan para incorporar al otro a sí mismos, en una ritualidad que, pese a su brutalidad y aparentemente salvajismo, permanece en estrecho contacto con el cariño afectivo humanista y la espiritualidad del sacramento de la Eucaristía.

ISSEI SAGAWA, COCINA ORIENTAL CON PRODUCTO CENTROEUROPEO

Issei era y es un tipo bajito, feo, insignificante, algo cojo y en general muy poquita

“Antropófago es todo aquel –animal o individuo– que come carne humana; caníbal, el que incluye en su dieta la carne de un congénere, de manera que la mantis religiosa que engulle al macho tras la cópula es caníbal y el tigre que devora a su domador, un antropófago.”

cosa, aunque durante mucho tiempo vivió fuertemente arropado por su padre, el todopoderoso presidente de Kurita Water Industries. Esa posición le valió salir prácticamente indemne de un asalto con intenciones homicidas y caníbales a una mujer alemana en Tokio, y de la muerte y deglución en parte de Renée Hartevelt, una chica holandesa compañera de curso en la universidad de La Sorbona de París, adonde, tras el primer fiasco, se había trasladado en 1977. Con el pretexto de un trabajo académico, el 11 de junio de 1981 Issei atrajo a Renée a su apartamento, donde la asesinó de un tiro de escopeta.

Tras desnudar el cadáver, le cortó el pezón izquierdo y un trozo de nariz con una navaja para probar su sabor al natural. Como le gustó, utilizando un cuchillo eléctrico la fue despiezando a conciencia. El primer plato más o menos elaborado fue la lengua, que loncheó, acompañándola con unos toques de salsa de soja y de *wasabi*, el condimento picante que se extrae de una especie autóctona de rábano japonés de mismo nombre. Para grabar en video su experiencia, se miró al espejo y mientras la masticaba declaró: *Su sabor es el de un rico plato de pescado crudo, similar al sashimi, no he comido nada más delicioso.*

Horas después intentó comerse el ano de Renée tras haberlo recortado cuidadosamente, pero, aunque lo frió a conciencia en una sartén con abundante aceite y muy caliente, el persistente olor a caca le hizo desistir de su propósito. Cuando la policía le detuvo y entró en su apartamento sólo dos días después del crimen, sobre la mesa descubrió los restos de un plato no muy imaginativo, pero que al menos había resultado comestible: filete

frito del muslo interior de la joven, acompañado de guisantes y mostaza de Dijon.

NIKOLAI SERGEI DZHURMONGALIEV, RECETAS AL GUSTO KAZAKO

Aunque las bases de la cocina caníbal soviética se habían establecido durante el sitio de Leningrado, Sergei, natural de Alma-Ata (Kazajistán) que en los años de sus fechorías formaba aún parte de la URSS, la enriqueció con un buen puñado de recetas típicas de su país, actualmente el noveno más grande del mundo.

Entre 1981 y 1991 asesinó y comió a un centenar de mujeres, gran parte de ellas prostitutas. Parece probado que cuarenta y siete de sus víctimas fueron servidas a sus amistades en preparaciones típicas de Kazajistán, entre las que cabe destacar el *beshbarmak*, que se come con las manos y se prepara a base de carne, de caballo en el original, cocinada con cebolla y cubierta con hojas de pasta; el *plov*, un arroz con carne y verduras; y los *manti*, raviolis de pasta abiertos con un relleno de carne y verdura, un plato de origen turco que se sirve con mantequilla o crema agria.

Tras ser detenido, Nikolai Sergei dejó boquiabiertos a los policías que le interrogaban cuando les confesó ufano que el secreto de la exquisitez de sus *manti* era: ... *una rubia de ojos azules.*

DORÁNGEL VARGAS, COMER GENTE COMO PERAS Y AL GUSTO ANDINO

Nacido en el seno de una familia de agricultores, Dorángel dejó muy pronto los aperos para dedicarse a la sustracción de gallinas y burros, hasta que un buen día de 1995 probó la carne guisada de Cruz Baltasar Moreno.

Detenido y juzgado por el hecho, fue ingresado en un centro psiquiátrico del que no tardó en salir *por no representar peligro alguno para la colectividad*. Ya libre, se instaló debajo de un puente, cual Carpanta, bajo el río Torbes a su paso por Táriba, en las afueras de San Cristóbal, región de los Andes venezolanos. Allí pergeñó un sistema de caza al prójimo usando un tubo metálico en forma de lanza que lanzaba sobre sus víctimas para herirlas de muerte. Después, las descuartizaba, guardada las partes más jugosas en botes de conserva y el resto lo enterraba. Con curiosos criterios gastronómicos de género, que explicó tras su detención, solo comía hombres: *“...saben recio, como cochino salado, como jamón; da gusto comer un buen macho, las mujeres saben dulce como quien come flores y te dejan el estómago flojo, como si no hubieses comido”*. De alguna forma, su predilección por deportistas y fornidos obreros de la construcción, era una manifestación de admiración y amor platónico que irremediablemente terminaba en la cazuela.

Entre noviembre de 1998 y enero de 1999, Dorángel dio muerte y devoró a por lo menos una docena de personas. Normalmente cocinaba en una cacerola que ponía al fuego de una cocinilla construida con piedras del río. A pesar de lo rudimentario del equipo, se las arreglaba para sofisticar las preparaciones añadiéndoles finas hierbas y atreviéndose en ocasiones con recetas locales, tales que *indiecitos de repollo*, unas albóndigas de carne picada, pimiento rojo, miga de pan, ajo y pimienta, envueltas en hojas de repollo cocido; o *pastelitos andinos*, una suerte de empanadillas rellenas de carne picada y mezclada con cebollino y ajíes dulces.

Los medios de comunicación le motejaron como “el Comegente”, sabedor de lo cual Dorángel admitió sin el menor problema el apelativo con una frase lapidaria: *“Comer gente es como comer peras”*.

ARMIN MEIWES, DEL INICIAL FIASCO COQUINARIO A UN COMPLEJO RECETARIO

Armin era –y sigue siendo aunque ahora a buen recaudo– un brillante informático alemán quien desde su adolescencia empezó a obsesionarse con comer carne humana. En 2001, el que pasaría a la historia de la crónica negra como “el caníbal de Rotemburgo” publicó un anuncio en internet reclamando a alguien que aceptara ser devorado. Contestaron dos centenares de personas de entre las cuales Armin eligió al ingeniero berlinés Bern Jüngen. En la segunda cita y tras mantener relaciones sexuales, Bern le dijo a Armin: *“Yo soy tu carne”*. A continuación, le sugirió que le seccionara el pene para comerlo juntos como medio de alcanzar “el orgasmo supremo”.

Como preparación para el acto quirúrgico, Jüngen se tomó veinte pastillas somníferas, dos botellas de jarabe para la tos y media botella de whisky. Meiwes trató en principio de arrancárselo con los dientes, pero finalmente tuvo que ayudarse de un cuchillo. Taponaron la hemorragia como buenamente pudieron y se aprestaron a cocinarlo. Probablemente por la emoción del momento, Armin Meiwes cometió un error de bulto, ya que, invirtiendo el orden lógico del guisado, primero lo coció y después lo pasó por la sartén friendo con mantequilla, ajo, sal y pimienta negra. Resultó un bocado duro y correoso, inco-mestible. Jüngen reprochó iracundo a su amado tal incompetencia culinaria y a las

“Los caníbales que se analizan en este artículo –un japonés, un kazajo, un venezolano y un alemán– fueron personas que, llevadas de un potente impulso amoroso, dieron muerte a los objetos de su pasión y posteriormente se los comieron.”

pocas horas le pidió que le diera muerte, haciéndole prometer que se lo comería con mejores mañas.

El primer plato que preparó el “canibal de Rotemburgo” con los restos de Jüngen fue un filete de espalda asado con una guarnición de patatas princesa y coles de Bruselas. Durante varios meses llegó a cocinar a su amigo en treinta y cuatro diferentes formas que recogió en un recetario cuyo contenido mantiene aún oculto la policía alemana, aunque en algunos medios se ha filtrado que incluye varias recetas de su región natal –Westfalia– como *pfefferpotthast*, una asado de carne con alcaparras y limón, y *töttchen*, que es un guiso a base de carne cocida con salsa de cebolla y mostaza.

A MODO DE POSTRE O CONCLUSIÓN

Desde hace tiempo, la psicología ha constatado que la asociación natural entre los instintos amoroso-sexuales y los alimenticios, puede derivar, en casos extremos hacia parafilias en las que la unión máxima entre las dos pulsiones deriva en canibalismo. Ya a mediados de los años cuarenta del pasado siglo la psicoanalista austronorteamericana Helene Deutsch empezaba a hablar de las “necesidades orales” y de la estrecha relación de la erótica de los pechos femeninos con su primigenia función nutricia.

La tipología de caníbales que aquí se ha tratado de acotar mataron y comieron a sus prójimos por amor y deseo, que en el punto álgido del clímax precisó de la posesión total; de la incorporación del otro a sí mismos. Entre la opción de comer o ser comidos eligen la primera, haciendo bueno el dicho que con hasta

frecuencia figura en baldosas tabernarias: “No hay amor más duradero que el amor a la comida”.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

DEUTSCH, H. *La psicología de la mujer*. Buenos Aires: Editorial Losada, 1947.

LÉVI-STRAUSS, C. *Lo crudo y lo cocido*. México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1964.

MOROS PEÑA, M. *Historia natural del canibalismo*. Madrid: Nowtilus, 2008.

PANCORBO, L. *El banquete humano: una historia cultural del canibalismo*. Madrid: Editorial Siglo XXI, 2008.

ROMANO DE SANTANNA, A. *O canibalismo amoroso*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

WIKIPEDIA. ■

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

PIEZAS DE CONVICCIÓN III

Cuando preparaba este artículo leí alguna crónica en la que, los que haciéndose llamar "ejecutores de la justicia", decían sobre el desempeño de su labor aquello de que "a todo se acostumbra uno". Eran habituales en las Audiencias Provinciales, funcionarios judiciales -más comúnmente llamados verdugos- que tenían por "ingrata labor" ejecutar sentencias de muerte utilizando el garrote vil. De esto trata la tercera entrega de *piezas de convicción*, del garrote vil, o lo que es lo mismo y según la acepción más universal y sencilla, un collar o argolla de hierro asido a un uso también metálico que insertado en el respaldo de lo que podría ser un taburete de la muerte, provocaba la rotura del cuello. Para ello había que accionar con una manivela el uso, de tal modo que el extremo de éste hacía presión contra el respaldo de la silla en cuestión y provocaba, en el mejor de los casos, que la argolla retrocediese para producir lo que en terminología forense se llama: *la dislocación de la apófisis de la vértebra axis sobre el atlas en la columna cervical*. O sea, la muerte segura del ajusticiado si el verdugo era hábil en el manejo de tan estremecedor invento y no causase, por contra, una agonía interminable. Que, por cierto, también sucedía en no pocas ocasiones.

Entre el 17 de abril y el 14 de mayo de 2007, también estuvo expuesto en el Palacio de la Encarnación de Zamora (exposición **Criminalizarte**): un garrote vil auténtico. Nada de réplicas. Una pieza necesaria para entender parte del enjuiciamiento criminal de aquel entonces -no tan lejano en el tiempo- pero desdibujado y macabro en esencia si tratamos de entenderlo y ubicarlo en la política criminal que rige hoy en día. Fue también nuestro secretario **Antonio Cela** quien lo recuperó del fondo de archivo de una sede judicial cualquiera para que aquél, en unión de otras piezas también originales o réplicas, cumpliesen el doble objetivo de ayudarnos a retroceder en el camino del crimen y así conocerlo más en profundidad; al tiempo que se ponía de manifiesto el trayecto que se ha ido recorriendo en la lucha contra la delincuencia.

Podría pasar desapercibido, encerrado en una vitrina retroiluminada y como complemento de uno de los cuadros que integraban la galería pictórica que descomponía el crimen en sus elementos más básicos; tal era el caso del cuadro de **Ramón Casas**. Pero quien por una u otra razón conocía su luctuosa historia, se paraba a contemplar el instrumento ejecutor, pudiendo percibir en aquel espacio expositivo silente, hasta cierto punto tenebroso y evocador -quién sabe- los estremecedores ruidos que provocaban las vértebras al fracturarse. Las de todos los reos que un día se sentaron de espaldas a la muerte, revestida de todas las bendiciones legales que amparaban su puesta en escena más "eficiente" y reglamentada para su tiempo. Ya digo que su funcionamiento no era de lo más preciso que digamos. Requería pericia y buen ajuste; de lo

“El garrote vil es un collar o argolla de hierro asido a un uso también metálico que insertado en el respaldo de lo que podría ser un taburete de la muerte, provocaba la rotura del cuello del ajusticiado si el verdugo era hábil con el manejo de tan estremecedor invento.”

contrario, el martirio podía ser peor que la propia muerte.

Por suerte, desde 1978, el artilugio que compelia el gazarate de los ajusticiados hasta mandarlos al otro barrio, quedó arrumbado en los sótanos de los juzgados para alivio y descanso de unos cuantos. El invento fue puesto en marcha cuando **Fernando VII**, a través de su **Real Cédula de 1832**, venía a decir así: *Deseando conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena capital, y que el suplicio en que los reos expían sus delitos no les irrogue infamia cuando por ellos no la mereciesen, he querido señalar con este beneficio la grata memoria del feliz cumpleaños de la Reina mi muy amada esposa; y vengo en abolir para siempre en todos mis dominios la pena de muerte por horca; mandando en adelante se ejecute en garrote...*

No obstante, que nos atribuyamos haber apadrinado el armatoste a pesar de haber aparatos similares o iguales, los cuales ya fueron utilizados por hermandades secretas durante la Edad Media, o instrumentos de tormento que bien podrían ser el antecedente en el tiempo más cercano, presentes a los largo del siglo XVI..., visto lo visto, no nos honra para nada esta contribución a la innovación y desarrollo en lo que a sistemas de ejecución de penas se refiere. Quiero decir que no es para estar orgullosos. Ahora, eso sí, que todo ello sirva para cimentar aún más la comprensión de la historia criminal y judicial más doméstica. De paso, ya que de evolucionar se trata, echemos un vistazo a nuestra Carta Magna. Inmediatamente veremos que aún podemos hacer algo más, pues, a pesar de la pulcra y amplia declaración de principios que hace su preámbulo, título preliminar y primero, nada más empezar el articulado (Art. 15 CE), aparecen otra vez las reminiscencias del pasado que creíamos haber dejado atrás. Pero no. La pena de muerte vuelve a estar presente cuando dice que: *Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra*. Con matices, esto es un quierro y no puedo que sigue despidiendo el mismo olor a rancio con el que la Real Cédula de 1832 buscaba: (...) *conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena capital (...)*. Estoy seguro de que hay algo que puede ser mucho más “decente”.

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com.es

¿CUÁNDO SE CREARON LAS PRIMERAS CÁRCELES?

Hoy en día, cuando hablamos de los *establecimientos penitenciarios* –el eufemismo que el legislador español suele emplear para referirse a las cárceles– los Arts. 1 y 8 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria se refieren a los *centros destinados a la retención y custodia de detenidos, presos y penados* como una institución penitenciaria cuyo *fin primordial es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad*. A primera vista, podría parecer que este modelo penitenciario es el que ha existido desde siempre, pero no es así; de hecho, encarcelar a los reclusos en una prisión para privarles de su libertad durante un determinado periodo de tiempo, como consecuencia de haber cometido una conducta tipificada penalmente como delito, fue un criterio de política criminal que se implantó durante el siglo XVIII y, por lo tanto, podríamos decir que se trata de una institución relativamente moderna.

Sus primeros antecedentes se remontan a mediados del siglo XVI y comienzos del XVII en las denominadas casas de corrección que surgieron en Gran Bretaña; en concreto, suele mencionarse *como la más antigua [a] la "House of correction"*,

ubicada en Bridewell (Londres), en 1552, pensada para la corrección de aquellos pobres, que estando aptos para el trabajo, se mostraran recalcitrantes resistiéndose a trabajar⁽¹⁾.

Antes de que finalizara el siglo XVI se fundaron otros hogares en los Países Bajos, Suiza y algunas ciudades alemanas (Hamburgo, Lübeck, Bremen o Múnich), con un marcado carácter asistencial y formativo: las autoridades no se limitaban a recluir a los grupos marginales de la sociedad (vagabundos, borrachos, ladronzuelos o prostitutas) y tratarlos con férrea disciplina sino que procuraban darles una ocupación práctica; en esa línea, por ejemplo, en 1596, destacó la pionera iniciativa de Ámsterdam, donde los hombres astillaban maderas tropicales para utilizar las virutas como pigmentos naturales, en la *Rasphuis* (literalmente, *Casa para rallar*), mientras que las mujeres tejían hilos en la *Spinhuis* (*Casa para tejer*).

Siguiendo el ejemplo de estos primeros hogares, otras ciudades centroeuropeas fundaron nuevas casas de corrección a semejanza de las holandesas; pero el salto cualitativo se produjo en el siglo XVIII: por un lado, en 1704, el Papa Clemente XI creó el Hospicio de san Miguel, en Roma, para acoger a jóvenes delincuentes que se mantenían aislados por la noche en sus celdas (el origen monástico de esta palabra resulta evidente), pero compartían el trabajo diurno con los demás internos para que pudieran aprender un oficio; y, por otro lado, el talante reformista del *sheriff* inglés John Howard que se propuso reformar *Los Estados de las Prisiones* (obra publicada en 1777) tras sufrir en primera persona las pésimas condicio-

“Encarcelar a los reclusos en una prisión para privarles de su libertad durante un determinado periodo de tiempo, como consecuencia de haber cometido una conducta tipificada penalmente como delito, fue un criterio de política criminal que se implantó durante el siglo XVIII.”

Carlos Pérez Vaquero
Escritor y jurista
cpvaquero@gmail.com

nes de la terrible prisión de Brest (Francia) y comprobar, de regreso a su país, que la situación de los presos en Inglaterra era tan injusta como arbitraria.

El nacimiento de las cárceles, tal y como hoy las conocemos, surgió en aquel momento como resultado de la confluencia de diversos factores: la llegada de la Ilustración, con las primeras voces contrarias a la pena de muerte y el empleo de los tormentos; el desarrollo de un sistema penal inspirado en el humanismo, donde el cuerpo humano dejó de ser concebido como un mero trozo de carne; y, sobre todo, con el final del *Antiguo Régimen* y su peculiar forma de concebir los castigos como un truculento espectáculo a pie de calle, para amedrentar a la sociedad mediante ejecuciones públicas que no eran obra de la justicia sino un ritual efectista para manifestar *la fuerza física, material y terrible del soberano* ⁽²⁾.

A partir de los siglos XIX y XX se fueron conformando los nuevos sistemas penitenciarios al evolucionar las dos propuestas estadounidenses (los métodos filadélfico-pensilvánico y auburniano-neoyorquino) hasta configurar los sistemas progresivos europeos donde la privación de la libertad del condenado se constituyó en la reina de las penas y su progresiva implantación contribuyó a que también surgieran movimientos favorables a buscarle alguna alternativa, como realizar trabajos en favor de la comunidad. ■

⁽¹⁾ PEÑA MATEOS, J. *Antecedentes de la prisión como pena privativa de libertad en Europa hasta el siglo XVII*. En GARCÍA VALDÉS, C. (dir). *Historia de la prisión. Teorías economicistas. Crítica*. Madrid: Edisofer, 1997, p. 72.

⁽²⁾ FOUCAULT, M. *Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores, 1986, 5.ª ed., p. 55.*

LA INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. LA INTERVENCIÓN DEL MÉDICO FORENSE EN EL LEVANTAMIENTO DE CADÁVER

THE INVESTIGATION OF THE SCENE. INTERVENTION OF FORENSIC PHYSICIAN IN THE REMOVING THE DEATH BODY

VALERIANO MUÑOZ HERNÁNDEZ
Y ÁNGELA VIÉITEZ LÓPEZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Médico Forense | Investigación criminal | Levantamiento de cadáver | Autopsia médico forense

Forensic physician | Criminal investigation | Removing the death body | Forensic autopsy

RESUMEN / ABSTRACT

El examen del lugar de los hechos tiene vital importancia en la investigación criminal. Desde un punto de vista médico forense, la diligencia de levantamiento del cadáver se configura como una fase más de la investigación criminal, que junto con la práctica de la autopsia judicial y la realización de pruebas complementarias de laboratorio, tiene como objetivo básico y primordial el esclarecimiento de unos hechos delictivos con resultado de muerte. Este artículo ofrece una visión general de la actuación del médico forense en la inspección ocular.

The examination of the scene is vital in criminal investigations. From a forensic standpoint, the procedure of removing the death body is configured as another phase of the criminal investigation along with the practice of judicial autopsy and further complementary laboratory testing, which basic and fundamental aim is to clarify the criminal acts resulting in death. This article is intended to give an overview of the performance of the forensic physician in the visual inspection.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Valeriano Muñoz Hernández

Médico Forense de la Administración de Justicia | Especialista en Antropología Forense y en Investigación Criminal | Especialista Universitario en Psiquiatría Forense (UNED) | Máster en Antropología y Genética Forense (Universidad de Granada) | Máster en Psicopatología Criminal y Forense (UCJC)
valeriano.munoz@justicia.es

Ángela Viéitez López

Licenciada en Derecho | Juez Sustituta de los Juzgados de Toledo y Provincia | Máster oficial en derechos fundamentales y libertades públicas (UCLM)
angelavieitez@hotmail.com

“La comisión judicial está formada por el juez instructor, el secretario judicial y el médico forense, auxiliados por un agente judicial; los cuales se trasladarán al lugar de los hechos para proceder a la investigación.”

INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista médico legal, el término *lugar de los hechos* define el lugar donde se produjo la muerte; también se utiliza para determinar donde se produjeron las lesiones o se encuentra el cadáver.

Las ciencias forenses permiten la investigación de los hechos. Serán los profesionales forenses los encargados de llevar a cabo la investigación de una forma coordinada de manera que la investigación en el lugar de los hechos se convierta en un trabajo multidisciplinar. De esta manera los profesionales forenses estudian las evidencias físicas encontradas en la víctima y en la escena [1]. Uno de los profesionales que forman parte del equipo de investigadores es el médico forense.

La investigación médico legal del lugar de los hechos recibe el nombre de **levantamiento de cadáver**. Constituye la primera fase de la autopsia médico legal y se puede considerar como el procedimiento fundamental para el inicio de toda investigación criminal [2]. De su buena práctica dependerá el éxito de aquélla.

BASE LEGAL

El Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, en su capítulo I, el Art. 3.b) señala entre las funciones de los médicos forenses: *la realización de las investigaciones en el campo de la Patología Forense y de las prácticas tatanológicas que le sean requeridas a través de los Institutos de Medicina Legal, por los Juzgados, Tribunales y Fiscalías, y que se deriven necesariamente de su propia función en el marco del proceso judicial* [3].

Asimismo, el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, señala en el Art. 8.3 que corresponderá a los Servicios de Patología Forense: *la investigación médico-legal en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan ocurrido en la demarcación del Instituto y sea ordenada por la autoridad judicial, así como la identificación de cadáveres y restos humanos. Así mismo, el Director del Instituto de Medicina Legal interesará la colaboración del Instituto de Toxicología en aquellos supuestos que pudieran considerarse convenientes para los resultados de la investigación* [4].

En la práctica, y según lo anterior, una vez que se tiene conocimiento del hecho criminal, se constituye la **comisión judicial** formada por el juez instructor, el secretario judicial y el médico forense, auxiliados por un agente judicial; los cuales se trasladarán al lugar de los hechos para proceder a la investigación.

En este sentido, el Art. 778.6.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) ha supuesto un importante cambio en el papel del médico forense en el levantamiento de cadáver ⁽¹⁾. Hasta entonces, tal y como se ha apuntado con anterioridad, el médico forense era un simple asesor del juez instructor, un elemento más de la comisión judicial, cuya labor consistía básicamente en recoger información necesaria que posteriormente sería utilizada en la práctica autopsica; sin embargo, con el giro dado por el nuevo apartado de la LECr, el perito se convierte en el delegado de la autoridad judicial, debiendo acudir a la escena por mandato judicial en virtud del precepto legal y elaborar, de este modo, un informe de levantamiento para el juzgado [5].

A nivel internacional, la Recomendación (99)3 del Consejo de Europa para la armonización metodológica de las autopsias médico legales, en su principio I [*investigación de la escena o lugar de los hechos*] establece en su apartado b) el papel de la policía y el papel del perito médico legal ⁽²⁾.

OBJETIVOS

Desde un punto de vista médico legal, la investigación de la muerte parte de **tres pilares básicos** como son los **antecedentes**, las **circunstancias** y los **hallazgos de autopsia** a los que se podrán añadir, según los casos, las pruebas complementarias de laboratorio [5]. Así, la investigación en el lugar de los hechos y la intervención del médico forense en el levantamiento del cadáver, se constituye como la primera fase en la investigación médico legal de la muerte.

En relación al papel del médico forense, los objetivos fundamentales que se persi-

guen con la realización de esta diligencia son [2] [5] [6]: Corroborar y comprobar la certeza de la muerte; identificación del fallecido; determinar la data de la muerte; formular una valoración preliminar del origen, mecanismo y la causa de la muerte y tomar muestras de vestigios que pudieran deteriorarse o desaparecer a consecuencia del transporte del cadáver.

A) CORROBORAR Y COMPROBAR LA CERTEZA DE LA MUERTE

El médico forense podrá constatar la certeza de la muerte mediante los signos clásicos de ésta que se definen como la comprobación instrumental o no, de determinadas condiciones o estados capaces de demostrar la muerte. En este sentido existen los signos debidos al establecimiento de los fenómenos cadavéricos (livideces cadavéricas, rigidez cadavérica y putrefacción, deshidratación y enfriamiento cadavérico) y los debidos al cese de las funciones vitales (cese de la

La investigación en el lugar de los hechos y la intervención del médico forense en el levantamiento del cadáver son la primera fase en la investigación médico legal de la muerte."

respiración, de la función cardiaca y de las funciones nerviosas).

B) IDENTIFICACIÓN

En muchas ocasiones, a la llegada de los investigadores al lugar de los hechos, el cadáver está totalmente identificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por testigos y familiares. En otras, se hace necesaria la investigación de la identidad del sujeto fallecido. En esta labor participa, entre otros, el perito médico de manera activa. Para la identificación pueden ser de utilidad los medios documentales que porte el cadáver (DNI, carné de conducir) [7], los objetos personales, ropas, joyas, los rasgos físicos, o la presencia de señales particulares del individuo como cicatrices, tatuajes, deformidades o estigmas profesionales. Se pueden cotejar todos estos datos con familiares y testigos. Pero pueden ser necesarios métodos científicos. En caso de ser necesaria la recogida de huellas dactilares, se recomienda no tomarlas hasta que no se hayan recogido todos los indicios por parte del médico forense, por lo que resultará más adecuado tomar las huellas del sujeto en la sala de autopsias [5].

En los casos de cadáveres mutilados o en avanzado estado de descomposición y restos cadavéricos u óseos, las investigaciones sobre la identificación deberán realizarse de forma diferida, debido a la necesidad de realizar pruebas más laboriosas y complejas como las investigaciones radiológicas, genéticas o realización de ficha dental. A este respecto, y siempre para la obtención de mejores resultados en la investigación judicial, consideramos recomendable que para llevar a cabo estas diligencias que tienen por objetivo

la identificación de los cadáveres, restos óseos u otro material biológico hallado en el lugar de los hechos, la investigación se realice por el médico forense y el laboratorio de referencia para el Ministerio de Justicia (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), todo ello sin perjuicio de que otros indicios o vestigios encontrados –como huellas, proyectiles, manchas, etc.– puedan ser investigados por los laboratorios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, especializados a tal efecto.

C) DETERMINAR LA DATA DE LA MUERTE

En el caso de muertes presenciadas o en aquellas en la que ha existido asistencia de servicios médicos, la data de la muerte no constituye un problema. Cosa diferente sucede en los casos en los que existe una total ausencia de datos de terceras personas que nos puedan orientar en este sentido. Es necesario hacer notar que el diagnóstico de la data de la muerte es más exacto cuanto más precozmente se investigue [2], ya que a medida que nos vamos alejando del momento del fallecimiento, más difícil será precisar el momento de la muerte y la horquilla que se puede ofrecer será más amplia.

Para la investigación de la data de la muerte, el médico forense puede valerse de diversos elementos como los fenómenos cadavéricos, definidos éstos como los cambios que suceden en el cadáver tras el cese de los procesos vitales y la influencia de los factores ambientales sobre el cuerpo (rigidez, livideces y enfriamiento cadavérico) [8]. En el caso de cadáveres antiguos pueden ser de utilidad el estudio de la evolución de la putrefacción o el estudio de la fauna ca-

davérica derivada de la colonización del cadáver por insectos [9].

Finalmente, el médico forense debería investigar otros elementos en el lugar de la escena que le pueden aportar una información valiosa, si bien, sólo pueden ser considerados como información complementaria, debiendo ser tomados en cuenta en este mismo sentido y de forma cautelosa por el investigador. Son los denominados **marcadores de la escena** tales como [5]:

- El correo o periódicos no recogidos,
- Luces encendidas o apagadas en las estancias,

- Tickets de compras o billetes de lotería o juegos de azar,
- Estado de la cocina y de los enseres, platos vacíos limpios o sucios,
- Fecha de caducidad de alimentos almacenados,
- Vestidos que presenta el fallecido y
- Estado de la ropa de las camas.

D) FORMULAR UNA VALORACIÓN INICIAL DEL ORIGEN, EL MECANISMO Y LA CAUSA DE LA MUERTE

Para precisar el mecanismo de la muerte, el examen del lugar de los hechos es de indudable valor especialmente en las

“En los grupos de padres, hay que concienciarlos de que ellos no son los responsables del abuso (si este viene de fuera), ya que pueden sentir que lo son (...)”

muerres violentas [2]. Es importante obtener datos que permitan, en el lugar de los hechos, realizar una hipótesis sobre las circunstancias de la muerte, determinando la posible etiología médico legal de la misma (muerte natural o violenta) y cuál ha sido el mecanismo y la causa de la muerte.

Para ello, la investigación médico legal, a nuestro parecer, debe centrarse en tres aspectos fundamentales como son:

LOS ANTECEDENTES PERSONALES: el médico forense deberá recabar información en el sitio sobre los antecedentes personales, hábitos de vida, fecha en que fue visto por última vez; o los antecedentes médicos, psiquiátricos y quirúrgicos del fallecido, todo ello a través del estudio del testimonio de familiares o por medio de informes aportados.

EL EXAMEN DEL CADÁVER: el perito deberá fijarse en la posición y actitud que presenta el cuerpo, la posibilidad de que hubiera sido transportado o movido, la

presencia de huellas de violencia en el mismo tales como heridas, erosiones, contusiones, heridas por arma de fuego o arma blanca, heridas eléctricas, surcos en el cuello con presencia de lazos o nudos, etc. También es necesario estudiar el estado de los vestidos, buscando señales de violencia en ellos o revisando los bolsillos en busca de objetos personales.

EL EXAMEN DEL LUGAR DE LOS HECHOS: el médico forense analizará meticulosamente la estancia o lugar donde se encuentre el cadáver, buscando huellas de violencia o desorden en el mobiliario, presencia de manchas u olores extraños, pelos, huellas de pisadas o de pies desnudos, objetos o armas que hubieran podido ser utilizadas por terceros o por el mismo fallecido, medicamentos o posibles sustancias tóxicas, etc. Pero el análisis no sólo debe centrarse en el mismo sitio donde se encuentra el cuerpo sin vida. Es necesario extenderlo a las inmediaciones o lugares cercanos, sobre todo cuando existen sospechas de que el cuerpo ha sido trasladado.

E) TOMA DE MUESTRAS [5] [7]

Se debe realizar un reportaje fotográfico de la escena desde varios ángulos; también del cadáver tal y como es encontrado y con testigo métrico. Tras lo cual, se procederá a la preservación del cadáver para su traslado en las más óptimas condiciones, evitando de esta manera que pudieran perderse muestras o evidencias de gran valor. Se recogerán igualmente todas aquellas evidencias que no puedan transportarse con el cadáver, tales como manchas, ropas, objetos, huellas etc., y se enviarán a los laboratorios correspondientes, observando en todo momento la cadena de custodia.

Por último, el médico forense, cuando actúe por delegación de la autoridad judicial, ordenará el traslado del cadáver al depósito judicial donde le será practicada la autopsia médico forense dando así por concluida la diligencia de levantamiento de cadáver. Deberá elaborar el informe pericial correspondiente que será remitido a la autoridad judicial [7]

CONCLUSIONES:

El levantamiento del cadáver se constituye en la primera fase de la investigación criminal, siendo una tarea multidiscipli-

nar, donde el médico forense juega un papel fundamental.

Además de una extensa base legal donde se establecen la metodología y los objetivos de la actuación del médico forense, éste puede acudir al levantamiento por delegación de la autoridad judicial.

Los principales objetivos de la labor del médico forense en el levantamiento de cadáver son la comprobación de la muerte cierta, la identificación del cadáver, la formulación de una hipótesis sobre el origen, circunstancias y causa de la muerte, y la recogida de muestras o evidencias. ■

BIBLIOGRAFÍA

- [1] *Manual de procedimientos de la diligencia de levantamiento de cadáver del Perú*. Febrero 2007.
- [2] GISBERT CALABUIG, J.A. y VERDÚ PASCUAL, F.A. Autopsia Médico Legal. En: VILLANUEVA CAÑADAS, E. y GISBERT CALABUIG, J.A. *Medicina Legal y Toxicología*. 6ª ed. Barcelona: Mason; 2004, pp. 219-243.
- [3] Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Médicos Forenses. (BOE nº 53, de 1 de marzo).

- [4] Real Decreto 386/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal. (BOE nº 60, del 9).
- [5] PALOMO RANDO, J. L. y RAMOS MEDINA, V. Papel del Médico Forense en la Inspección ocular y Levantamiento del cadáver. Propuesta de documento. *Cuadernos de Medicina Forense*, 2004, nº 36, pp. 41-57.
- [6] SOLANO GONZÁLEZ, E. Manejo del escenario de muerte y autopsia médico legal. *Medicina Legal en Costa Rica*, 2010; 27 (2), pp. 47-58.
- [7] GARAMENDI GONZÁLEZ, P.M. y LÓPEZ ALCARAZ, M. Autopsia Médico Legal I. Aspectos generales. En: DELGADO BUENO, S. (Dir.), BANDRÉS MOYA, F. y LUCENA ROMERO, J. *Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tomo III Patología y Biología Forense*. Barcelona: Bosch. 2011, pp. 494-499.
- [8] GISBERT CALABUIG, J.A. Fenómenos Cadavéricos. En: VILLANUEVA CAÑADAS, E. y GISBERT CALABUIG, J.A. *Medicina Legal y Toxicología*. 6ª ed. Barcelona: Mason; 2004, pp. 163-171.
- [9] VILLANUEVA CAÑADAS, E., CONCHEIRO CARRO, L. y SUÁREZ PEÑARANDA, J.M. Problemas Tanatológicos Médico Legales. En: VILLANUEVA CAÑADAS, E. y GISBERT CALABUIG, J.A. *Medicina Legal y Toxicología*. 6ª ed. Barcelona: Mason; 2004, pp. 194-218 .
- [10] Ley de Enjuiciamiento Criminal (Gaceta nº 260, de 17-09-1882).
- [11] Recomendación (99)3 del Consejo de Europa para la armonización metodológica de las autopsias médico legales. Traducción al español en DONAT LAPORTA, E. *Revista Española de Medicina Legal*, 1999; XXIII (86-87), pp. 90-103.
- [12] DI MAIO VINCENT, J.M. y DANA, S.E. *Manual de Patología Forense*. Madrid: Díaz de Santos, 2003.
- [13] CASAS SÁNCHEZ, J.D. y RODRÍGUEZ ALBARRÁN, M.S. *Manual de Medicina Legal y Forense*. Madrid: Colex, 2000.
- (1) Art. 778.6 LECr: El juez podrá autorizar al médico forense que asista en su lugar al levantamiento del cadáver, adjuntándose en este caso a las actuaciones un informe que incorporará una descripción detallada de su estado, identidad y circunstancias, especialmente todas aquellas que tuviesen relación con el hecho punible.
- (2) *Papel del perito médico legal. Deberá sin dilación: a) Ser informado de todas las circunstancias relacionadas con la muerte; b) Asegurarse de que las fotografías del cuerpo sean tomadas adecuadamente; c) Anotar la posición del cuerpo y su relación con el estado de las ropas, el patrón de la rigidez y de las livideces cadavéricas, así como el estado de descomposición post-mortal; d) Examinar y anotar la distribución y patrón de las manchas de sangre en el cuerpo y en el lugar, así como cualquier otra evidencia biológica; e) Realizar un examen preliminar del cuerpo; f) Excepto cuando el cuerpo esté en descomposición o esqueletizado, anotar la temperatura ambiental y rectal profunda del cadáver, estimando la hora de la muerte en función del grado, localización u estado de reversibilidad del rigor mortis y de las livideces, así como otros hallazgos; g) Asegurarse de que el cadáver se transporta y custodia de manera segura y en un lugar refrigerado.*

DOSSIER

ANTONIO I. CELA RANILLA

LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

El 17 de junio de 2013, a propuesta de la Asociación InterSOS-Desaparecidos, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) fue invitada a participar como entidad científica en las comparecencias de expertos sobre la problemática de personas desaparecidas sin causa aparente, en la que el Senado de España ha creado una Comisión Especial para abordar su estudio desde la óptica más diversa posible. Este artículo resume el concepto metodológico de lo que debe ser la investigación criminológica de personas desaparecidas.

La nómina de más de 300 profesionales de los ámbitos universitario, jurídico, policial, y criminológico que forman parte de SECCIF, junto al prestigio que ha sido progresivamente adquirido y elevado durante estos últimos diez años, hicieron de la comparecencia en la Cámara Alta de nuestras Cortes Generales un auténtico reto subrayado por la ilusión y la responsabilidad. Colaborar con siete universidades españolas, organizar cinco eventos internacionales, programar una docena de exposiciones temáticas, promover la creación de los colegios profesionales de criminólogos en Madrid y Castilla y León y proyectar al mercado editorial casi cincuenta publicaciones científicas, entre otras actividades, avalan sin ningún género de dudas nuestra presencia en el Senado de la Nación.

Fundamentalmente, la presencia de SECCIF en la Comisión Especial para el estudio de la problemática de personas desaparecidas sin causa aparente, venía justificada por la necesidad de aportar desde el conocimiento y la experiencia académica y profesional en este tipo de situaciones, nuevas herramientas que ayuden tanto a los desaparecidos y sus familias, como a las Instituciones Públicas encargadas de abordar soluciones; en este caso, desde la Ciencia Multidisciplinar que es la Criminología.

Desde SECCIF, entendemos como imprescindible con carácter previo para abordar un problema social o cualquier otro fenómeno de objeto de interés criminológico desde cualquier punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista científico, es su quantum, su verdadera dimensión.

Aunque no existen datos oficiales y ninguna estadística revela la verdadera magnitud a la que nos enfrentamos, se calcula que, hoy en día, en España hay más de 5.000 personas que permanecen desaparecidas y que, sólo en 2011, hubo más de 200 casos relacionados con niños. Por fortuna, la mayor parte de los desaparecidos suelen regresar a sus hogares, pasado un tiempo, sanos y salvos; pero, en otras ocasiones, el vacío que dejan los ausentes concluye de forma trágica, como resultado de la comisión de algún acto delictivo (homicidios, secuestros, extorsiones...); por conductas autolíticas o como imprevisible consecuencia de un accidente o catástrofe, y en el peor de los casos, a veces, la angustia ni siquiera tiene fin.

El estudio multidisciplinar de las desapariciones; sus causas, efectos y conse-

Antonio I. Cela Ranilla
Criminólogo |
Profesor del Centro
Universitario
Villanueva
icrimsecif@yahoo.es

“Aunque no existen datos oficiales, se calcula que, hoy en día, en España hay más de 5.000 personas que permanecen desaparecidas y que, sólo en 2011, hubo más de 200 casos relacionados con niños.”

cuencias; así como las técnicas de investigación y de ayuda a quienes las sufren (especialmente sus familiares) es suficientemente importante para que SECCIF proponga esta guía de actuación ante cualquier caso de desaparición de persona sin causa aparente.

Los desaparecidos son personas. Con rostro, nombre, apellidos y familia. No son simples cifras pendientes de regresar a sus casas y corregir las desviaciones estadísticas de los organismos oficiales la Criminología y Ciencias Forenses deben representar una actitud de trabajo proactivo no solamente en la investigación de las personas desaparecidas sino también en la estimulación del entorno, en la necesidad de que todos y cada uno desde su puesto, desde su experiencia, desde su cargo y desde su área de responsabilidad puedan aportar algo más a la localización de personas desaparecidas.

CRIMINOLOGÍA Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS

La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, cuya naturaleza tan heterogénea le permite, como a ninguna otra disciplina, abordar el fenómeno de la desaparición de personas desde un punto de vista diferente, mucho más rico, diverso y eficaz, al aportar las experiencias y conocimientos procedentes de innumerables fuentes del saber científico y humanístico con entidad independiente.

La criminología es una suma de conocimientos, de experiencias, tanto en el ámbito jurídico como sociológico, individual o colectivo, del fenómeno de la criminalidad, pero también está orientada hacia uno de los focos de interés como es la víctima. La victimología es el estudio de las causas por las cuales determinadas personas se convierten en víctimas y cuáles son las medidas que podemos plan-

tear para abordar la victimización con el mayor de los éxitos posibles. La victimología también goza de ese carácter interdisciplinar de su gran madre que es la criminología y, evidentemente, ese estudio multidisciplinar no solamente se debe centrar en víctimas como consecuencia de hechos delictivos sino que la victimología también se centra o busca modos de actuar sobre un fenómeno que cause sufrimiento a la persona que lo padece y a su entorno socio familiar, como los es la propiciada por un desastre natural, un accidente; las víctimas de abusos de cualquier tipo y, lógicamente, las víctimas de desapariciones,

La criminología es un *constructo* científico y académico que reconoce y quiere hacer igualmente reconocible a todos que vivimos en la llamada Sociedad del

Riesgo. La Sociedad del Riesgo implica ser potencialmente víctima o victimario en un momento determinado y, por lo tanto, debemos asumir que no todos estamos a salvo y que no todos tenemos nuestra vida y nuestra integridad física asegurada. Debemos reconocer, por tanto, que las cosas pasan porque vivimos en el mundo y nos movemos en un ámbito de riesgo.

¿Qué es lo que propone la Criminología?

Ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de minimizar ese riesgo potencial, las ocasiones y las posibilidades de victimizar a las personas. De hecho, muchas de las cuestiones que están directamente entroncadas con la criminología, son analizar las causas y factores de la criminogénesis; y los primeros estudios sociológicos, se centraron en

¿POR QUÉ A MÍ?

“En el caso de las desapariciones es absolutamente sobrecogedor el testimonio de las familiares de víctimas o afectados porque, entre otras dificultades, no son capaces de elaborar el duelo.”

asuntos que no tenían, en principio, nada que ver con hechos estrictamente criminales. De todos es sabido, a modo de ejemplo, que una de las más importantes investigaciones estadística y sociológica fue sobre el fenómeno y tipologías del suicidio que, debido a su impacto emocional, social y, por supuesto, en determinados contextos, criminológico, podía ser un referente fiable para cualquiera de las conductas objeto de interés de la Criminología, tanto si son actos considerados técnicamente delictivos, como los ya mencionados de riesgo, victimizadores y, en cualquier caso, causantes de sufrimiento humano.

La criminología tiene cuatro grandes clases o tipologías:

- **Criminología Científica:** un ejemplo serían los recursos que aporta esa planta tan frondosa y rica que es el árbol

de la ciencia aplicado a la investigación criminal.

- **Criminología Académica:** es el conjunto de investigaciones, estudios, teorías y tesis que, fundamentalmente desde el ámbito universitario, los diferentes autores de todas las disciplinas criminológicas (sociología, psicología, derecho, antropología o las ciencias forenses), han ido volcando para hacer de la criminología un espacio con entidad propia.
- **Criminología Crítica o Analítica:** es la que revisa que el resto de las criminologías hagan perfectamente su labor; y
- **Criminología Práctica o Aplicada:** la que desarrollan todos los profesionales que se encuentran íntimamente relacionados con esos cuatro elementos de la criminología como ciencia interdisciplinar. Es decir, los profesionales que tra-

bajan con el autor de hechos delictivos, con los elementos de control social, con las causas y, por supuesto, están directamente en contacto con las víctimas.

En anteriores números de *Quadernos de Criminología* establecimos que había tantas variantes, orientaciones y funciones dentro de la Criminología, que podíamos asignar a inicios de nuestro siglo, colores que permiten elaborar una taxonomía cromática de la criminología, y consideramos que había una determinada área de estudio y de centro de atención en la criminología que hemos denominado **criminología transparente**: aquélla que analiza conductas que un día pudieron ser delito y hoy no lo son, y nos movemos en un mundo en el que hay cosas que para determinadas sociedades son comportamientos criminales delictivos y desviados y que para otras son absolutamente normales, están dentro de su acervo cultural y, por lo tanto, no deben ser perseguidos. También consideramos Criminología transparente la que se ocupa de los efectos nocivos de vivir en la Sociedad del Riesgo, en la que la desaparición de personas, por su enorme carga victimizadora, se integra como parte de esta clasificación o taxonomía cromática.

EL EFECTO DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

Cualquiera que haya sido padre y que sea hijo, que tenga hermanos y haya tenido la experiencia de “perder” a un ser querido aunque solo sea durante cinco minutos, puede dar fe de que son los momentos más angustiosos de toda su existencia.

En hechos extremadamente traumáticos, como la muerte de personas próxi-

mas, existe todo un proceso psicológico que permite interiorizar hasta “normalizar” la experiencia en lo es conocido como elaboración del duelo, que en ese supuesto han podido realizar generalmente con mayor o menor dificultad. En el caso de las desapariciones es absolutamente sobrecogedor el testimonio de las familiares de víctimas o afectados porque, entre otras dificultades, no son capaces de elaborar el duelo y, sobre todo, porque tienen esa sensación de que su condición de víctimas es de segunda, tercera o cuarta categoría.

Cualquier familia o persona puede ser objeto, víctima o afectado por una desaparición, es algo que debe quedar

1942. SECUESTRO DEL BEBÉ LINDBERGH

Se identifica la madera de una escalera, la sierra de corte, y el orgien además del escritor de la nota de secuestro

Personajes públicos

“A principios del pasado siglo, en casi ningún lugar del mundo era objeto de especial interés la desaparición de personas.”

absolutamente claro; es quizá una obviedad, pero hay datos que nos deben hacer reflexionar el porqué del olvido de ciertas situaciones hasta que acontecen determinados hechos que sacuden con especial dramatismo a la opinión pública.

A principios del pasado siglo, en casi ningún lugar del mundo era objeto de especial interés la desaparición de personas. Tuvo que suceder un caso enormemente mediático, **la desaparición y muerte del bebé de Charles Lindbergh** (primer piloto que realizó un vuelo transoceánico) para que el secuestro (desaparición) de menores formase parte del catálogo de delitos federales en Estados Unidos.

La importancia de que una persona sea pública o no en determinados contextos históricos tiene cierta relevancia. Las desapariciones –en este caso fue un secuestro– pueden afectar a personas absolutamente conocidas, pero también a personas anónimas y por eso debe ser para todos muy importante articular medidas y estudios que permitan que la desaparición forme parte de lo que puede considerarse como públicamente prioritario.

LA CRIMINOLOGÍA ANTE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

¿Qué aporta la criminología como ciencia interdisciplinar a las desapariciones? Muchísimas cosas. La Criminología se centra, fundamentalmente, en cuatro grandes áreas de conocimiento:

- **Las ciencias psicosociales:** dentro de ellas, nos encontramos con la explicación de los fundamentos psicosociales de la desaparición: ¿por qué desaparecen personas? ¿Cuál es la etiología?

¿Cuál es el tratamiento que debe aplicarse a las desapariciones? Y sobre todo si somos capaces de intervenir, de anticiparnos a la desaparición.

- **Las ciencias jurídicas:** nos hablan de los efectos legales importantísimos de las desapariciones, tanto en el ámbito civil –que los tiene y muchísimos– como en el ámbito penal.
- **Las ciencias criminológicas:** son todas aquellas que nos hablan de las teorías de las que hemos hablado, esa criminología transparente y también de todas las técnicas y recursos que desde la ciencia aplicamos para la localización de personas desaparecidas.
- **Las ciencias biomédicas:** con esos recursos que desde 1992, con esa cuarta revolución de la ciencia al servicio de la investigación criminal, ha supuesto el ADN. El ADN, la genética forense, la biología y la antropología forense juegan un papel determinante en la localización de personas vivas o muertas.

Cuando se produce una desaparición es un momento de absoluta atonía por parte de las familias y es importantísimo que alguien esté ahí para explicarles las cosas. Por eso consideramos prioritario la elaboración de una guía de actuación ante la Desaparición de personas. Deben ser sugerencias que planteamos en la SECCIF en clave de utilidad

El criminólogo, como experto en atención victimológica, debe presentarse y explicar al entorno familiar y social de la persona desaparecida qué es lo que ha ocurrido, por qué puede desaparecer una persona, qué es normal y qué no es normal dentro del catálogo de reacciones

que pueda referir la familia; cuáles son las causas de las desapariciones y cuáles son los pasos que debe seguir la familia o el entorno de la persona desaparecida. El criminólogo debe informar y retroalimentar la información, ese *feedback* familia-autoridades, autoridades-familias que a veces es tan complicado, creemos que desde la criminología se puede hacer muy eficazmente y como también sobre el proceso de investigación creando puentes entre el Criminólogo, la familia y los responsables de la investigación, con todas las precauciones y matizaciones que hayan de realizarse orientadas a integrar toda la información obtenida a reparación victimológica lo mejor y más pronto posible.

MODELO DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

Básicamente, **la casuística de desapariciones se clasifica en voluntarias** [todas aquellas desapariciones que son motivadas por el expreso deseo de la persona, independientemente de que padezca algún tipo de alteración en su estado psicofísico] **e involuntarias** [donde se integran los homicidios, secuestros, extorsiones y coacciones, todo lo que es una desaparición originada por un acto criminal y dentro de las desapariciones voluntarias].

Las implicaciones de las desapariciones son multidimensionales, son implicaciones afectivas dentro de la esfera íntima y privada de la persona que desaparece como de su familia y entorno. Hay implicaciones en el ámbito legal, en el ámbito legal del Derecho Civil, del Derecho Penal por supuesto y también una implicación en el ámbito social y laboral de la persona desaparecida.

Cada una de estas dimensiones –**afectiva, legal y social**– de las desapariciones, debe generar una intervención. Debemos actuar como criminólogos sobre las implicaciones afectivas en el entorno familiar y en el entorno sociolaboral. La actuación de las implicaciones legales en el Derecho Civil, Social y Laboral y, por supuesto, en la investigación criminal, y la actuación e implicaciones en el ámbito social, en el medio social y los medios de comunicación.

Nosotros proponemos un modelo fruto de nuestra experiencia y formación. Es un modelo de Investigación Criminológica de la desaparición de personas que puede resultar válido para un policía e igualmente para un forense, un psicólogo, o cualquiera de los profesionales que estén de alguna forma relacionados con la investigación de personas desaparecidas. Se trata de un modelo basado en la creación de una línea en el tiempo en el que los iconos de formas y colores dibujan la secuencia de la desaparición.

El triángulo rojo representa el momento de la desaparición, los TIC cuadrados son aportes de información sobre la desaparición y el triángulo verde ubicado en el extremo derecho es el momento de la localización de la persona. Cuanto más próximas a la desaparición se vayan aportando informaciones, serán evidentemente mucho más útiles. Creemos que la pérdida de utilidad de explotación de esa información se produce a partir del año de la desaparición. Tenemos que remonarnos al primer año de vida; esa autopsia psicológica durante ese primer año anterior a la desaparición es fundamental.

La investigación criminológica que llevemos a cabo durante ese año deberá

“El modelo de investigación ‘SECCIF’ se trata de un modelo basado en la creación de una línea en el tiempo en el que los iconos de formas y colores dibujan la secuencia de la desaparición.”

MODELO "SECCIF" DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICAS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS

pivotar sobre los tres planos que hemos mencionado anteriormente. En el plano de las implicaciones afectivas –una persona que ha desaparecido puede haber sufrido, por ejemplo, alguna quiebra económica, algún trauma psico-afectivo, algún revés en el ámbito laboral, alguna patología psiquiátrica, algún proceso de adicción y todo eso incide en la esfera afectiva, que debemos estudiar desde el momento de la desaparición hasta como mínimo un año antes–. Las implicaciones en el ámbito legal, si esa persona ha sido denunciada, es denunciante o tiene alguna causa con la justicia. Todo lo relacionado con la esfera legal debe de ser también estudiado. Y, por supuesto, la implicación en el ámbito social; ese entorno próximo a la persona desaparecida de inmediato debe ser también investigado y debe de haber una investigación proactiva por parte de la familia.

La investigación criminal, por supuesto, tiene un apartado absolutamente diferenciado y limitado a los casos en los que las causas de la desaparición tengan origen criminal y los recursos de la policía española –Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, *Mossos d'Esquadra* y *Ertzaintza*–están mejorándose cada día y, desde luego, y están permitiendo que las cifras de desaparecidos cada vez sean respondidas con mejores recursos y con mejores resultados.

EL INFORME CRIMINOLÓGICO

El criminólogo es capaz –por su formación– de integrar todo este tipo de variables y poderlas volcar en un informe que ayude a la familia no solo a entender qué es lo que le está pasando sino, además, a poder utilizarlo de forma positiva para sus intereses.

Las aportaciones derivadas de la interdisciplinariedad de actuaciones en el

ámbito privado y en el ámbito público, el soporte a las familias, el ámbito afectivo, el asesoramiento técnico, la criminología crítica; es decir, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal.

EL DECÁLOGO DE SECCIF ANTE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

Hemos elaborado un decálogo dentro de la sociedad que presentamos en esta comisión con la idea de que nuestra comparación sea lo más útil posible. Nos gustaría que la regulación jurídica de la persona desaparecida tuviera entidad propia. No sabemos si sería correcto hablar de estatuto jurídico de las desapariciones, pero sí nos gustaría que las desapariciones tuviesen una dimensión jurídica propia. No sabemos exactamente cuál sería la fórmula más adecuada pero, evidentemente, sería bueno hacer una serie de recomendaciones, una serie de regulaciones que fueran orientadas a la tutela, a la salvaguarda, a la protección de los derechos de descendientes, cónyuge o pareja de análoga relación del desaparecido.

En segundo lugar, reivindicar la figura del criminólogo como perfil profesional adecuado para las tareas de prevención, explicación e investigación y reparación de las víctimas de desapariciones. En tercero, implementar planes de formación en colegios profesionales de psicólogos también para el personal de emergencias en situaciones de desapariciones sin causa aparente, con colegiados en situación de alerta para poder acudir ante la desaparición de una persona y poder ayudar a las víctimas o a los afectados. En quinto, añadir la figura de la persona desaparecida a la lista de competencias de la oficina de atención a víctimas de

las sedes judiciales como objeto de información integral a familiares de personas desaparecidas. Es decir, si le vamos a adjudicar un estatuto jurídico a la víctima de desapariciones sin causa aparente, deberíamos articular recursos dentro de los ámbitos de los poderes públicos que en este caso pueden ser las oficinas de atención a las víctimas dentro de los órganos jurisdiccionales para la atención e información a las víctimas. Aumentar la dotación de perros. Sexto, aumentar la dotación de perros entrenados en búsqueda de personas vivas y muertas. Séptimo, el impulso del investigador privado a través de la Red Azul, valorando la viabilidad de asignar detectives privados de oficio, a través de los colegios profesionales. Octavo, la creación de un nuevo observatorio de personas desaparecidas. Noveno, la elaboración de una guía de ayuda a afectados por personas desaparecidas que tenga un soporte físico, como estas guías que hemos traído aquí o puede ser a través de una página web o de un blog y, finalmente, como décimo punto de nuestro decálogo, la creación de un protocolo de colaboración de las instituciones del Estado con los medios de comunicación.

En definitiva, creemos que hay suficientes cosas por las que sentirse satisfechos, pero hay algunas que son claramente mejorables; intentar ser un poco la voz de la conciencia de muchos profesionales que trabajamos con muchísima vocación y sobre todo con mucho espíritu autodidacta y reivindicar nuevamente que la Criminología y los criminólogos tienen mucho que hacer y decir ante un fenómeno de dimensiones humanas incuantificables, como lo es el de la Desaparición de Personas sin causa aparente. ■

III SEMINARIO INTERNACIONAL

28-29 NOVIEMBRE 2013

"TERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO, CIBERDELITOS, CIENCIAS FORENSES Y CRIMINOLOGÍA"

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

"CRIMINOLOGÍA GLOBAL: Los grandes retos en criminología y sus respuestas en el SIGLO XXI"

ORGANIZA:

COLABORA:

SECCIF

CRIME SCENE

**¿QUIERES FORMAR PARTE
DE ESTA SOCIEDAD?**

SECCIF

Infórmate sin compromiso:

<http://seccif.wordpress.com/sociedad/>

seccif.socios@gmail.com

Tel.: 983 258 225